

ENFERMEDAD DE LYME

*J. Casas*¹

*Y. Partal*¹

*L. Pareja*¹

*L. Lledó*¹

El concepto de la enfermedad de Lyme es aparentemente nuevo en la literatura médica. hace sólo 19 años, en 1975, se describió un brote de artritis oligoarticular en niños que vivían en la ciudad de Lyme y zonas vecinas, ciudad que ha dado nombre a la enfermedad, sospechándose una etiología infecciosa. Burgdofer, 7 años más tarde, aisló una espiroqueta de una garrapata, *Ixodes dammini*, e identificó a esta espiroqueta, *Borrelia burgdoferi*, como la causa de la enfermedad de Lyme.

Sin embargo, ya en 1909, se había descrito en Europa por Azelius un exantema de expansión lenta asociado con la picadura de una garrapata, el eritema crónico migrans (ECM) y en 1941 Bannwarth había descrito la asociación de meningitis crónica linfocitaria, polineuropatía periférica y afección articular que se denominó como síndrome de Bannwarth, de sospechada etiología infecciosa aunque no se conocía el agente causal.

En estos últimos 15 años se ha observado que el espectro de manifestaciones tanto clínicas como anatomopatológicas en la enfermedad de Lyme (EL) es más extenso de lo que originalmente se pensó. Desafortunadamente, una gran variedad de alteraciones comunes están siendo asociadas erróneamente con *Borrelia burgdoferi*. Esto se ha visto favorecido porque los complejos criterios clínicos y los problemas asociados con los procedimientos tradicionales de laboratorio han conducido a un diagnóstico excesivo de una manera errónea^{8,15}.

La enfermedad de Lyme es una enfermedad multisistémica y es característico de ella una gran variabilidad en su presentación clínica. Frente al eritema crónico migrans en un paciente que recuerda una picadura el diagnóstico es fácil. Si nuestro paciente no recuerda la picadura y no aparece el eritema será difícil llegar al diagnóstico y es necesario tener un alto grado de sospecha, por lo que quizá muchos casos de esta enfermedad no deben de ser diagnosticados.

Etiología

La enfermedad de Lyme es producida por una espiroqueta, *Borrelia burgdoferi*, transmitida al hombre por la picadura de una garrapata, *Ixodes ricinus* en Europa.

B. burgdoferi crece en medio Barbour-Stoenner-Kelly (BSK). Puede cultivarse de muestras de la piel y la sangre en períodos iniciales de la enfermedad, del LCR y ligamentos articulares después de meses de evolución de la enfermedad, de lesión de acrodermatitis después de unos 10 años de enfermedad y desde la garrapata *Ixodes*.

En *B. burgdoferi* se han identificado al menos 30 antígenos principales. De 18 a 22 de estos antígenos son detectables cuando se usan sueros de pacientes con una enfermedad de Lyme progresiva. Los antígenos más específicos de *B. burgdoferi* son las proteínas de la membrana externa, Osp A y Osp B, usados en algunos test serológicos.

Se distinguen 7 serotipos de *Borrelia burgdoferi* según la proteína Osp A, permitiendo su agrupamiento en tres especies. El serotipo 1 corresponde a *B. burgdoferi*, el serotipo 2 corresponde al grupo vs 461 y los serotipos 3 a 7 corresponden a *B. garinii*^{2,17}.

¹ Laboratorio de Microbiología.

Hospital La Inmaculada. Huércal-Overa (Almería).

B. burgdoferi es la única especie existente en Estados Unidos y se asocia preferentemente con artritis, *B. garanii* es más prevalente en Europa Occidental y se asocia preferente con meningorradiculitis y B1. grupo vs 461 es más prevalente en el norte de Europa y se asocia de manera preferente con acrodermatitis crónica.

Transmisión garrapata-hombre

La enfermedad de Lyme se transmite al hombre a partir de la picadura de una garrapata. Las garrapatas pasan por tres fases: larva, ninfa y adulto y se alimentan sólo una vez en cada una de estas fases. Las larvas no son aún infecciosas, debe alimentarse de un animal huésped infectado e infectarse ella a su vez. Estas larvas, ya infectadas, pasan el invierno desprendidas y se convierten en ninfas en el verano siguiente. Esta fase de ninfa es muy importante ya que es en la fase en la que se produce la infección del hombre, sobre todo en los meses de junio, julio o agosto, período en el que las ninfas se alimentan.

Patogenia

Una ninfa o un adulto de garrapata infectada se fija en un individuo mediante el aparato bucal para alimentarse. Durante la picadura, con la saliva de la garrapata, las espiroquetas pueden pasar de la garrapata al hombre penetrando en la piel a través de la solución de continuidad producida por la garrapata.

Una vez que *B. burgdoferi* penetra en la piel, ésta emigra alejándose del lugar de inoculación de manera simultánea a la expansión del eritema. El organismo puede emigrar a un ganglio linfático produciendo linfadenopatías. También puede entrar en el torrente sanguíneo, buscando nuevas localizaciones cutáneas y produciendo unas lesiones similares al eritema crónico migrans hasta en el 50 por 100 de los pacientes. Igualmente puede, por la sangre, emigrar a órganos viscerales, o tejidos musculoesqueléticos pudiendo aislarse en algunos casos espiroquetas en el LCR a los pocos días de aparecer el eritema crónico migrans.

Semanas o meses más tarde este cuadro predominantemente cutáneo pueden aparecer alteraciones neurológicas o cardíacas, síntomas musculoesqueléticos o episodios intermitentes de artritis.

En este período las manifestaciones neurológicas y cardíacas son probablemente consecuencia de la diseminación directa de *Borrelia* hacia las meninges, demostrándose con el aislamiento de las espiroquetas en el LCR como con la producción intratecal de anticuerpos anti-*Borrelia*.

Sin embargo no todo el daño producido al sistema nervioso en este momento de la enfermedad como a las articu-

laciones en fases posteriores de la enfermedad pueden explicarse por la acción directa del germen. También el sistema inmune se encuentra alterado y mecanismos autoinmunitarios explican algunas de las observaciones realizadas en esta enfermedad.

Inicialmente, la respuesta inmune en la enfermedad de Lyme parece encontrarse inhibida, teniendo las células supresoras una gran actividad. Esta supresión explica que en fases iniciales de la enfermedad sea muy bajo el porcentaje de pacientes cuya serología sea positiva. Semanas posteriores se produce una disminución de actividad de las células supresoras y aparecen datos de hiperfunción de los linfocitos B, con aumento de IgM totales y crioglobulinas. La aparición de una respuesta específica a los anticuerpos de *Borrelia* puede no producirse hasta meses o años después del inicio de la enfermedad.

Clínica

Como otras enfermedades por espiroquetas, la enfermedad de Lyme se produce en estadios, con diferentes manifestaciones clínicas en cada estadio y con remisiones y exacerbaciones pudiendo pasar por períodos totalmente asintomáticos (tabla I).

En una serie española, de 499 sueros de pacientes enviados a un centro de referencia para serología de *Borrelia*, sólo en 35 la serología confirmó este diagnóstico. De estos 35, 68 por 100 tenían enfermedad neurológica, 6 por 100 carditis, y 26 por 100 tenían EM. 25 por 100 de los pacientes eran menores de 9 años. El número de casos de la enfermedad de Lyme disminuyó desde el Norte de España (41 por 100) al Sur (26 por 100), distribución conforme con la distribución conocida de *Ixodes ricinus*¹.

Fase 1

El eritema crónico migrans se produce en torno a los 7 días de la picadura de la garrapata, en la misma localización que la picadura.

TABLA I
Síntomas asociados a las distintas fases de la enfermedad de Lyme¹⁴

Fase 1

- Eritema crónico migrans y síntomas meníngeos.

Fase 2

- Alteraciones cardíacas y alteraciones neurológicas.
- Síntomas musculoesqueléticos.
- Ataques intermitentes de artritis.

Fase 3

- Alteración cutánea crónica.
- Alteración crónica del sistema nervioso.
- Ataques intermitentes de artritis.

Puede encontrarse en cualquier localización, siendo más frecuente en muslo, ingle y axila. Sólo el 31 por 100 de los pacientes recuerda la picadura de garrapata. En el lugar de la picadura aparece regularmente una mácula o pápula y de manera gradual se produce la expansión del área enrojecida, con pérdida de color del área central y enrojecimiento de los bordes, usualmente planos. El eritema suele ser caliente e indoloro aunque pueden ser hipersensibles al tacto. Es importante indicar que muchas lesiones cutáneas pueden semejar al eritema crónico migrans y no todas las lesiones iniciales de la enfermedad de Lyme son expansivas, anulares, máculas eritematosas con aclaramiento central. Mediante el cultivo de biopsias cutáneas se ha observado que las lesiones atípicas son más frecuentes que las de morfología típica⁸. Aunque el eritema crónico migrans es la clave diagnóstica de la enfermedad de Lyme, éste puede no aparecer en esta enfermedad como se demuestra en casos gripales con seroconversión⁵.

Tras la aparición del eritema crónico migrans casi en la mitad de los pacientes pueden aparecer lesiones anulares múltiples, de aspecto similar a la original aunque menores, con menos migración, y sin centro indurado. No están relacionadas con picaduras de garrapata alguna y se han descrito en todas las localizaciones, excepto en las palmas de las manos y plantas de los pies.

Tanto el eritema crónico migrans como estas lesiones secundarias suelen desaparecer en 2-3 semanas aunque pueden desaparecer y volver a aparecer estas lesiones varias veces de manera conjunta con los síntomas generales dando a esta fase de la enfermedad un aspecto cíclico.

Estas lesiones, con relativa frecuencia, se acompañan de adenopatías regionales y generalizadas, dolor al doblar el cuello, eritema malar, garganta eritematosa y conjuntivitis. Con menos frecuencia aparece dolor abdominal en cuadrante superior derecho, artritis franca, hepatoesplenomegalia, dolor muscular, edema periorbital, lesiones cutáneas evanescentes, epididimitis y tos no productiva. Síntomas inespecíficos que aparecen son también malestar, astenia y somnolencia. Excepto para la astenia y la letargia todos estos síntomas y signos son intermitentes y cambiantes.

En algunos pacientes pueden destacar en estos momentos iniciales los síntomas de irritación meníngea con cefalea insoportable con dolor, rigidez o tensión cervical que de manera típica vienen a durar pocas horas. Este cuadro no se asocia con leucocitosis en el LCR ni con ningún defecto neurológico objetivable.

Fase 2

Hasta en el 50 por 100 de los individuos infectados no aparece el eritema crónico migrans, presentando un cuadro totalmente inespecífico en la fase inicial de la enfermedad.

No obstante estos individuos pueden evolucionar a fases posteriores de la enfermedad semanas o meses después de la picadura por garrapata presentándose al médico con síntomas correspondientes a esta fase de la enfermedad. Se afectan principalmente los sistemas nerviosos, cardíaco, musculoesquelético y ocular.

El patrón más habitual en este período es el de síntomas fluctuantes de meningitis con radiculoneuropatía craneal (parálisis facial) o periférica superpuesta. De esta manera una meningitis aséptica puede ser el síntoma de presentación de la enfermedad de Lyme, con cefalea recidivante grave y rigidez de cuello, así como alteraciones inespecíficas del LCR.

La neuritis es una manifestación frecuente que afecta al 15 por 100 de todos los pacientes y la parálisis de Bell es la manifestación clínica más frecuente de la enfermedad de Lyme neurológica. Aparece hasta en el 55 por 100 de los pacientes con manifestaciones neurológicas de enfermedad de Lyme. En pacientes con parálisis de Bell sin otro síntoma indicativo de enfermedad de Lyme, la IgM anti-*Borrelia* se observa más frecuentemente entre pacientes que desarrollaron parálisis de Bell entre octubre y marzo, lo que coincide con el patrón epidemiológico de la enfermedad y hace pensar que algún caso es debido a la enfermedad de Lyme, sin embargo estudiando de manera individual cada caso es imposible decir si corresponde a enfermedad de Lyme o no, pues si la serología es positiva alguna reacción serológica no específica y no definida puede producir un falso positivo serológico y también en casos de serología negativa puede cultivarse *B. burgdoferi* del LCR^{7,11}.

Es posible que se produzcan superposiciones, de tal manera que algunos pacientes con síntomas neurológicos pueden seguir con lesiones cutáneas primarias o secundarias o presentar síntomas de fases posteriores.

En el 8-10 por 100 de los pacientes se producen alteraciones cardíacas en este período de la enfermedad. Suelen aparecer varias semanas después del comienzo de la infección. La alteración cardíaca más frecuente es un bloqueo aurículo-ventricular de grado variable para cada paciente. Algunos pacientes presentan alteraciones cardíacas más extensas como miocarditis con alteración de la función ventricular izquierda en la gran mayoría de los casos sólo evidentes mediante estudios con radionúclidos. Las válvulas cardíacas nunca se afectan. Estas lesiones son consecuencia de la invasión directa por espiroquetas.

Los síntomas más frecuentes de la afectación cardíaca son el vértigo, síncope, disnea y dolor retroesternal.

Fase 3

Cuando han pasado meses o años de la picadura de la garrapata pueden aparecer manifestaciones articulares, neu-

rológicas y/o cutáneas. La artritis se presenta en el 60-80 por 100 de los pacientes. Es una artritis oligoarticular, monoarticular o asimétrica recurrente, que afecta principalmente a las grandes articulaciones, sobre todo a las rodillas. Las rodillas se presentan muy calientes e hinchadas, pero poco dolorosas. Sobre todo en los niños, la fiebre alta y la intensidad de la inflamación articular puede sugerir una artritis séptica¹⁰.

Los episodios de artritis duran de semanas a meses, separados por períodos de remisión completa. El 10 por 100 de los pacientes con estos ataques repetitivos de artritis evolucionan a artritis crónica después de al menos un año de ataques intermitentes.

En el aspecto neurológico se pueden dar, meses o años después del comienzo de la enfermedad, alteraciones neurológicas de tipo crónico. En su faceta más leve pueden aparecer parestesias en las extremidades sin que en la exploración física se objetive ninguna alteración. En el estudio neurofisiológico puede hallarse sólo alteración de la conducción nerviosa.

En los casos más graves la invasión del sistema nervioso por *B. burgdoferi* produce encefalomiелitis lentamente progresiva, paraparesia espástica, afectación del séptimo y octavo pares craneales, ataxia, miелitis transversa o demencia. La respuesta inflamatoria del LCR es mínima o nula. En los estudios de resonancia magnética nuclear se aprecia un aumento de la densidad, compatible con desmielinización del parénquima.

También en este período aparecen lesiones cutáneas, la acrodermatitis crónica atrófica. La acrodermatitis crónica atrófica son lesiones rojas violáceas en una piel edematosa que afectan principalmente la porción distal de las extremidades superiores y que en varios años pueden evolucionar a la esclerosis o atrofia. Son lesiones muy duraderas y el cultivo para *Borrelia* puede ser positivo hasta 10 años después de su aparición.

Otros síntomas en esta fase son una psicosis franca, alteraciones auditivas, trastornos del sueño, cambios de la personalidad y cuadros de seudotumor cerebral.

Infección congénita

Tiene lugar por transmisión materno-fetal, al menos en el primer trimestre del embarazo, observándose resultados adversos en 20-25 por 100 de los casos como sindactilia, ceguera cortical, muerte fetal intrauterina, prematuridad o erupción neonatal.

Diagnóstico

El diagnóstico depende de identificar los signos clínicos característicos, junto con la demostración de una historia

compatible de la exposición a una garrapata. La confirmación del laboratorio se requiere en la ausencia de una exposición conocida o probable a una picadura de garrapata.

Tinciones y cultivo

Las técnicas de tinción tienen un valor limitado por el pequeño número de espiroquetas existentes en las muestras y por la posibilidad de confundir componentes tisulares con espiroquetas. *Borrelia* puede ser teñida por tinción de Giemsa o tinción de Warthin-Starry.

B. burgdoferi ha sido aislada desde muestras de biopsia de piel de lesiones de eritema crónico migrans con mayor frecuencia que desde otros tipos de muestras. Hoy día se puede asegurar que el cultivo es un procedimiento práctico y de gran valor diagnóstico⁹, aunque de condiciones muy exigentes.

Pruebas complementarias

Las pruebas rutinarias de laboratorio son de escaso valor diagnóstico por su baja especificidad. Las alteraciones más comunes encontradas son un aumento de la velocidad de sedimentación, aumento de IgM séricas totales, aumento de transaminasas, LDH, leucocitosis, anemia sin hemólisis, microhematuria.

En el enfermo con manifestaciones cardíacas se observan alteraciones en el electrocardiograma con distinto grado de bloqueo de un enfermo a otro. Si se afecta el miocardio aparecen también en el electrocardiograma alteraciones transitorias del segmento ST y de la onda T pudiendo aparecer en los casos graves arritmias e insuficiencia cardíaca.

En los estudios neurofisiológicos se detecta una disminución de la conducción nerviosa incluso en pacientes sin síntomas neurológicos.

Tanto en los pacientes con cefalea intensa en los primeros momentos de la enfermedad como en aquéllos que presentan alteraciones crónicas del sistema nervioso, el análisis de LCR no demuestra ninguna alteración. Las alteraciones del LCR sobresalen en aquel cuadro meníngeo que se presenta semanas o meses del inicio de la enfermedad; son alteraciones características de meningitis aséptica con ligera linfocitosis y aumento de las proteínas. Se puede detectar síntesis intratecal de anticuerpos a *Borrelia* y a veces bandas oligoclonales.

Cuando hay compromiso articular, el recuento de leucocitos del líquido articular puede ir desde 500 a 110.000 células por milímetro cúbico, con predominio de los polimorfonucleares. Las pruebas de factor reumatoide y las de anticuerpos antinucleares suelen ser negativas.

Serología

Hay que remarcar aquí que el diagnóstico de la enfermedad de Lyme es totalmente clínico y que la solicitud del

TABLA II
Limitaciones de las técnicas serológicas

- La estructura antigénica de *B. burgdoferi* es muy compleja y variable.
- La respuesta inmune es impredecible durante las distintas fases de la enfermedad.
- Epítomos comunes a *B. burgdoferi* se encuentran en otros microorganismos y componentes tisulares.
- Existencia de respuestas antigénicas no específicas aún no aclaradas en la enfermedad.

estudio serológico debe de estar fundamentada tras el análisis de los datos clínicos y epidemiológicos.

La sensibilidad y especificidad de las técnicas actualmente disponibles son muy bajas. Los estudios de sensibilidad y especificidad permiten calcular que, en una población en la cual la prevalencia de la enfermedad de Lyme sea del 1 por 100, 20 sueros como máximo de cada 1.000 sueros positivos a *Borrelia* obtenidos al azar son de pacientes con enfermedad de Lyme, el resto no son de pacientes con enfermedad de Lyme. Así, estadísticamente es más probable que un resultado positivo sea un falso positivo

en vez de un verdadero positivo⁴ (tabla II).

Una disminución en la especificidad de la técnica, por lo tanto, un aumento en los falsos positivos, es asociado con el uso indiscriminado a pacientes en los que no está indicado su uso y cuando se realiza como técnica de "screening". Aunque cierto número de falsos positivos han podido ser explicados, gran número de estas reacciones no pueden ser explicadas (tabla III).

En algunos trabajos se ha apuntado un buen valor predictivo positivo y negativo de la serología en LCR para el diagnóstico de neuroborreliosis¹⁶. Sin embargo estos títulos de anticuerpos pueden persistir en algunos pacientes a pesar de una aparente curación sin que se conozca su implicación en el manejo terapéutico de estos pacientes⁶.

No existe una prueba serológica totalmente fiable. Las dos pruebas disponibles en la mayoría de los laboratorios son el **ELISA** y la **inmunofluorescencia indirecta**. En la actualidad se considera al ELISA como la prueba de elección.

En la fase de eritema crónico migrans, el ELISA será negativo en gran parte de los pacientes, hasta en el 65 por 100 de los pacientes infectados. En las fases posteriores de la enfermedad se produce una mayor sensibilidad de estas pruebas. Por ello, un estudio serológico negativo no debe de eliminar la infección por *B. burgdoferi* del diagnóstico diferencial.

En aquellos sueros que dan un resultado positivo la respuesta de IgM específica no alcanza su máximo hasta 3-6

semanas después del inicio de la enfermedad y estos anticuerpos son principalmente reaccionantes con el antígeno flagelar de 41 kD. Sin embargo este antígeno es totalmente específico de *B. burgdoferi*, siendo compartido con *Treponema pallidum*, siendo causa de falsos positivos entre los pacientes con sífilis. Recientemente se ha descrito que el ELISA de captura de IgM fue superior respecto del ELISA indirecto para fases tempranas de la enfermedad¹⁴.

Los títulos de IgG se alcanzan sólo después de meses o años. En fases tardías de la enfermedad se obtiene una respuesta en más del 80 por 100 de los pacientes para gran número de antígenos distintos, pero los antígenos que se reconocen varían de un paciente a otro. Por ello el estudio ideal para fases intermedias o tardías de la enfermedad debe ser específico de IgG o polivalente, pues en fases tardías también se pueden detectar IgM, y usar antígeno flagelar o un complejo de mezclas de antígenos de *Borrelia burgdoferi*.

La técnica de **Western blot** no es necesariamente más sensible ni específica que el ELISA, y al igual que las técnicas anteriores debe también emplearse con precaución. Su ventaja es que uno puede determinar cuál de los diferentes antígenos es reconocido por los anticuerpos del paciente. En la determinación de IgG, los anticuerpos contra la superficie externa OSP-A y OSP-B son específicos para la enfermedad de Lyme, el anticuerpo anti-flagelar es menos específico. En cambio en la determinación de los anticuerpos IgM, los más específicos son los dirigidos contra las proteínas de 39, 23 y 22 kD¹².

Como en otras enfermedades, el tratamiento con antibióticos de un paciente con eritema crónico migrans puede eliminar las respuestas de anticuerpos.

La prueba de PCR puede ofrecer un método diagnóstico más específico y prometedor debido a las limitaciones del cultivo. Sin embargo, como con otros microorganismos, la PCR no ha cubierto todas las expectativas, pues en un estudio sólo el 62 por 100 de las muestras cutáneas positivas por el cultivo eran PCR positiva¹³.

Tratamiento

En la fase inicial de la enfermedad el tratamiento de elección es doxiciclina 100 mg/12 h durante 10 ó

TABLA III
Causas de falsos positivos en la serología a *Borrelia*

- Sífilis
- Leptospirosis
- Infecciones por otra *Borrelia*
- Pacientes con factor reumatoide y anticuerpos antinucleares positivos
- Mononucleosis
- Síndrome antifosfolípidos

21 días o tetraciclina 500 mg/6 horas durante 10-21 días. Como alternativa para embarazadas y menores de 8 años se recomienda fenoximetil-penicilina 500 mg/6 horas o eritromicina 250 mg/6 h. Sin embargo con estos dos últimos antibióticos las complicaciones tardías de la enfermedad son más frecuentes que con tetraciclina.

También se aconseja en algunas reseñas bibliográficas amoxicilina 500 mg/8 horas. Sin embargo todavía no se ha publicado ningún estudio que refleje de manera sistemática su valor.

Los mejores resultados en el tratamiento de las manifestaciones neurológicas de las fases posteriores de la enfermedad se obtiene con ceftriaxona 2 a 4 g al día durante 14 días. Este tratamiento tiene las ventajas de tener un menor índice de recaídas que con doxiciclina (100 mg/12 h, 30 días) o con penicilina (20 millones UI/día en varias dosis, durante 10-21 días) y de administrarse una sola dosis diaria. La disminución de la cefalea y la rigidez de nuca comienza a las 24 horas del tratamiento antibiótico específico desapareciendo por regla general a los 7-8 días. Sin embargo las alteraciones motoras suelen tardar 8-9 semanas en desaparecer, hasta que se produzca la remielinización de las conducciones nerviosas.

En aquéllos con enfermedad articular el tratamiento se puede realizar con doxiciclina 100 mg/12 h o amoxicilina 500 mg/8 h durante 30 días. La respuesta es muy lenta, semanas a meses, siendo necesario en ocasiones nuevos ciclos de tratamiento o tratamiento con ceftriaxona 2 g/día. En aquellos refractarios al tratamiento antibiótico se ha obtenido buen resultado al realizar la sinovectomía.

En la enfermedad cardíaca se recomienda el tratamiento con ceftriaxona 2 g/día durante 14 días junto a la monitorización del enfermo teniendo como alternativa para aquellos pacientes alérgicos a los β-lactámicos a doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante 30 días. En un bloqueo cardíaco completo o insuficiencia cardíaca, si en 24 horas no hemos tenido respuesta al tratamiento antibiótico podemos añadir corticoides.

Bibliografía

1. Anda P, Rodríguez I, de la Loma A, Fernández MV, Lozano AAD: A serological survey and review of clinical Lyme borreliosis in Spain. *Clin Infect Dis* 1993, 16:310-319.
2. Baranton G, y cols.: Delineation de *Borrelia burgdoferi* sensu estricto, *Borrelia garinii* sp nov., and group vs461 associated with Lyme Borreliosis. *Int J Syst Bacteriol* 1992, 42:378-383.
3. Cinco M, De Giovannini R: Protein and antigenic analysis of *Borrelia burgdoferi* isolated in northern Italy: computerized analysis of phenotypic characteristics. *J Clin Microbiol* 1993, 31:440-443.
4. Duffey PS: Serodiagnosis of Lyme Borreliosis. *Clin Microbiol News* 1993, 15:81-86.
5. Feder HM, Gerber MA, Krause PJ, Ryan R, Shapiro ED: Early Lyme disease: a flu-like illness without erythema migrans. *Pediatrics* 1993, 91:456-459.
6. Feder HM, Gerber MA, Luger SW, Ryan RW: Persistence of serum antibodies to *Borrelia burgdoferi* in patients treated for Lyme disease. *Clin Infect Dis* 1992, 15:788-793.
7. Ikeda M, Kawabata M, Kuga M, Nakazato HAD: Anti-*Borrelia burgdoferi* antibodies in patients with facial paralysis. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 1993, 249:488-491.
8. Mitchell PD: Lyme Borreliosis: A persisting Diagnostic Dilemma. *Clin Microbiol News* 1993, 15:57-60.
9. Mitchell PD, Reed KD, Vandermause MF, Melski JW: Isolation of *Borrelia burgdoferi* from skin biopsy specimen of patients with erythema migrans. *American Journal of Clinical Pathology* 1993, 99:104-107.
10. Miller A, Staton RP, Eppes SC: Acute arthritis of the hip in a child infected with the Lyme spirochetes. *Clin Orthop* 1993, 286:212-241.
11. Peter O, Bretz AG, Zenhausern R, Roten H, Roulet E: Isolement de *Borrelia burgdoferi* du liquide céphalorachidien de trois enfants avec une atteinte neurologique. *Schweiz-med-Wochenschr* 1993, 123:14-19.
12. Sayataheri-Altaie S, Meier FA, Dalto H: Identification of species-specific, no cross reactive proteins of *Borrelia burgdoferi*. *Diagn Microbiol Infect Dis* 1993, 16:43-51.
13. Schwartz I, y cols.: Diagnosis of early Lyme disease by polymerase chain reaction amplification and culture of skin biopsies from erythema migrans lesions. *J Clin Microbiol* 1992, 30:3082-3088.
14. Steere AC: *Borrelia burgdoferi* (enfermedad de Lyme, borreliosis de Lyme). En: Mandell GL, Douglas RG, Bennet JE (eds.). *Enfermedades infecciosas. Principios y práctica*. Buenos Aires. Editorial Panamericana. 3.a edición. 1991: 1923-1931.
15. Steere AC: The overdiagnosis of Lyme Disease. *JAMA* 1993, 269:1812-1216.
16. Thordsen S, Madsen C, Rosendahl LAD: Vaerdien of serologisk undersogelse ved neuroborreliose. *Ugeskr-Laeger* 1993, 1:155-159.
17. Wilske B, Preac Mursic V, Gobel UB, Graf B, Jauris S, Soutschek E, Schawb E, Zumstein GAD: An ospA serotyping system for *Borrelia Burgdoferi* based on reactivity with monoclonal antibodies and OspA sequence analysis. *J Clin Microbiol* 1993, 31:340-350.